

Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri Korku Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Examination of Nursing Students' Breast Cancer Fear Levels and Affecting Factors

 Fatma Ersin¹

¹ Harran University Faculty of Health Sciences Nursing Department

ÖZET

Giriş: Meme kanseri korkusu ve bu korkuyu etkileyen faktörler meme kanseri erken tanı davranışlarında etkilidir.

Amaç: Çalışma hemşirelik öğrencilerinin meme kanseri korku düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışma bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencilerinde, Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklemi 205 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler tanımlayıcı bilgi formu ve meme kanseri korku ölçeği ile toplanmıştır. Verileri analiz etmek için tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama değerler alınmıştır. Ayrıca Varyans Analizi, Kruskall Wallis Analizi, Mann-Whitney U Testi, bağımsız gruplarda t testi yapılmıştır. Çalışma için etik kuruldan, kurumdan ve katılımcılardan izinler alınmıştır.

Bulgular: Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin meme kanseri korku düzeyleri 38.61 ± 6.87 bulunmuştur. Öğrencilerin sınıflarının, gelir durumlarının, aile tipinin, ailede meme kanseri öyküsü olma durumlarının, KKMM yapma sıklıklarının meme kanseri korku düzeyini etkilemediği ($p > 0.05$), kendi kendine meme muayenesi yapma durumunun meme kanseri korku düzeyini etkilediği saptanmıştır ($p < 0.05$).

Sonuç: Sonuç olarak meme kanseri kokusunun yüksek olduğu, korkunun kendi kendine meme muayenesi yapma durumdan etkilendiği saptanmıştır. Girişimsel hemşirelik çalışmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri Korkusu, Meme Kanseri.

ABSTRACT

Introduction: Fear of breast cancer and factors affecting this fear are effective in breast cancer early diagnosis behaviors.

Objective: The study was conducted to examine nursing students' breast cancer fear levels and affecting factors.

Method: The study was conducted among students in the nursing department of a university between January and March 2018.

The sample consisted of 205 nursing students. Data were collected with a descriptive information form and breast cancer fear scale. Independent samples t test, Mann-Whitney U Test, Analysis of Variance, Kruskall Wallis Analysis were used to analyze the data. Permissions for the study were obtained from the ethics committee, institution and participants.

Results: In the study, the breast cancer fear level of nursing students was found to be 38.61 ± 6.87 . There was no significant difference between the students' breast cancer fear scale total score averages according to their grades, income levels, family types, family history of breast cancer, and frequency of BSE ($p < 0.05$). A significant difference was found between the breast cancer fear scale total score averages according to self-breast examination status ($p < 0.05$).

Conclusion: As a result, it was determined that the smell of breast cancer was high and fear was affected by self-breast examination. Interventional nursing studies are recommended.

Keywords: Fear of Breast Cancer, Breast Cancer.

Corresponding Author: Fatma Ersin, e-mail: fatmaersin1@gmail.com

Received: 19.07.2024, Accepted: 22.08.2024, Published Online: 16.09.2024

How to cite: Ersin, F. (2024). Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri Korku Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. *Anatolian Journal of Mental Health*. 1(2):40-49.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765910>

GİRİŞ

Meme kanseri dünyada en sık görülen kanserler içinde yer almakta olup erken tanı konulduğunda tedavi şansı yüksek olan bir kanserdir (Yılmaz et al., 2022). Meme kanserinin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu nedenle erken tanılanması ve zamanında tedaviye başlanması önemlidir (Shakery et al., 2021).

Meme kanseri erken tanısında kendi kendine meme muayenesi (KKMM) oldukça önemlidir. Kadının meme dokusundaki değişikliklerin erken dönemde saptamasına yardımcı olur (Yılmaz et al., 2022). Ülkemizde genç bireylerde meme kanserinin görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle gençlerin bu konuda bilgilendirilmesinin, farkındalık oluşturulmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır (Şişman Et al., 2022). Yapılan çalışmalarda hemşirelik öğrencilerinin KKMM'si yapma oranlarının düşük olduğu görülmektedir (Doğan Yüksekol et al., 2022; Kılıç et al., 2006).

Günümüz koşullarında kanser yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak algılanmaktadır. Kanser tedavisindeki çok önemli gelişmelere rağmen hala çok korkulan bir hastalık olarak görülmektedir (Oflaz, 2002). Bu korku nedeniyle bireyler meme kanseri erken tanı davranışlarını gerçekleştirmemektedir (Büyükkaya Duman et al., 2015; Sohbet ve Karasu, 2017). Meme kanseri korku düzeyini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada okur yazar olan, sağlık güvencesi olmayan, bekar olan kadınların meme kanseri korku düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır (Polat and Ersin, 2017). Ayrıca araştırmalar gençlerin meme kanseri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu durum da meme kanseri korku düzeyini etkilemektedir (Beydağ ve Karaoğlan, 2007; Kwok et al., 2005). Meme kanseri tanısı alma korkusu en sık bahsedilen korku olup kadınların tarama davranışlarını gerçekleştirmelerinde önemli engellerden bir tanesidir (Borravo et al., 2005; Kıssal et al., 2018; Lamyian et al., 2007; Ogedegbe et al., 2005; Polat and Ersin 2017; Young and Severson, 2005). Ancak yapılan bazı çalışmalarda korkunun kolaylaştırıcı olarak tartışıldığı da görülmektedir (Beydağ ve Karaoğlan, 2007; Ogedegbe et al., 2005; Polat and Ersin 2017). Bu nedenle gençlerin meme kanseri ile ilgili bilgilerini arttırmak, öğrendiklerini uygulamaya geçirmelerini sağlamak, sağlığı geliştirme davranışlarını kazanmaları için çaba harcamak, meme kanseri korku düzeylerini azaltmak önem taşımaktadır. Ayrıca gençlerin farkındalık düzeylerinin artırılması, sağlıklı bireylerin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Hemşire adaylarının toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumlulukları bulunmaktadır (Aydın Avcı et al., 2008; Doğan Yüksekol et al., 2022). Bu

nedenle özellikle hemşirelik öğrencilerinin topluma hizmet sunumunda rol model olmaları açısından erken tanı davranışlarını geliştirmeleri önemlidir.

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı/Tipi

Hemşirelik öğrencilerinin meme kanseri korku düzeylerini ve etkileyen faktörler belirlemektir. Araştırma tanımlayıcı tiptedir.

Evren-Örneklem

Araştırmada Hemşirelik Bölümü'nde öğrenim gören kız öğrencilerin tamamına (355 öğrenci) ulaşılması hedeflenmiştir. Herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmemiş olup gönüllü 205 öğrenci örnekleme oluşturmuştur.

Veri Toplama Süreci

Çalışma bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde Ocak-Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Veriler tanıtıcı bilgi formu ve Meme Kanseri Korku Ölçeği ile toplanmıştır. Tanıtıcı bilgi formu 7 soru içermektedir. Meme Kanseri Korku Ölçeği, 2004 yılında Champion ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (Champion et al., 2004). Ölçeğin ülkemizde geçerlik güvenirlik çalışması 2012 yılında Seçginli tarafından yapılmıştır. Cronbach Alpha katsayısı .90'dır. Ölçekten alınacak puan minimum 8, maksimum 40'dır. Ölçek 'kesinlikle katılmıyorum-1 puan', 'kesinlikle katılıyorum-5 puan' şeklinde puanlanmaktadır. Ölçek puanları düşük düzey korku:8-15 puan arası, orta düzey korku:16-23 puan arası, yüksek düzey korku:24-40 puan olarak sınıflandırılmaktadır (Champion et al., 2004; Secginli, 2012). Bu çalışmada ölçeğin cronbach alpha değeri .93'tür.

Araştırmanın Değişkenleri

Çalışmanın bağımlı değişkenleri Meme Kanseri Korku Ölçeği puan ortalamalarıdır. Bağımsız değişkenleri ise öğrencilerin yaşı, gelir durumu, aile tipi, ailede meme kanseri öyküsü, KKMM yapma durumu ve yapma sıklığıdır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Verileri değerlendirmek için SPSS 16.0 paket programı kullanılmış. Verileri analiz etmek için tanımlayıcı istatistiklerden sayı, yüzde, ortalama değerler alınmıştır. Ayrıca Varyans analizi, Kruskal Wallis Analizi, Mann-Whitney U Testi, bağımsız gruplarda t testi yapılmıştır. Normallik analizinde çarpıklık ve basıklık değerleri dikkate alınmıştır.

Araştırmanın Etik Boyutu

Çalışmanın yapılabilmesi için ilgili kurumdan, bir Üniversitenin Tıp Fakültesi Etik Kurulu'ndan (04.01.2018 tarih, 20 nolu karar), çalışmaya katılacak olan bireylerden ve ölçek yazarından izinler alınmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların yaş ortalaması 22.21 ± 1.68 olup, %24.4'ü 3. sınıftır. Öğrencilerin %59'u gelir durumunu orta düzeyde algıladığını, %63.9'u çekirdek aileye sahip olduğunu, %21'i ailesinde meme kanseri öyküsü olduğunu, %72.7'si KKMM'si yaptığını, KKMM'si yapanların %15.4'ü her ay düzenli KKMM'si yaptığını ifade etmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğrencilerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (n=205)

Değişkenler	$\bar{X} \pm SS$	
Yaş	22.21±1.68	
Sınıf	Sayı (n)	Yüzde (%)
1.Sınıf	47	22.9
2.Sınıf	62	30.3
3.Sınıf	50	24.4
4.Sınıf	46	22.4

Gelir Durumu		
Düşük	45	22.0
Orta	121	59.0
Yüksek	39	19.0
Aile Tipi		
Çekirdek	131	63.9
Geniş	69	33.7
Parçalanmış	5	2.4
Ailede Meme Kanseri Öyküsü		
Evet	43	21.0
Hayır	162	79.0
Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Durumu		
Evet	149	72.7
Hayır	56	27.3
Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Sıklığı (149)		
Ara sıra	126	84.6
Her ay düzenli	23	15.4

Öğrencilerin meme kanseri korku ölçeği puan ortalaması 38.61 ± 6.87 bulunmuştur (Tablo 2).

Tablo 2. Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri Korku Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı

Ölçek	$\bar{X} \pm SS$	Min-Max Puan
Meme Kanseri Korku Ölçeği	38.61 ± 6.87	8-38

Öğrencilerin sınıflarına, gelir durumlarına, aile tiplerine, ailede meme kanseri öyküsü olma durumlarına, KKMM yapma sıklıklarına göre meme kanseri korku ölçeği toplam puan ortalamaları ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p>0.05$). KKMM'si yapma durumuna göre meme kanseri korku ölçeği toplam puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark saptanmıştır ($p<0.05$) (Tablo 3).

Tablo 3. Hemşirelik Öğrencilerinin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Meme Kanseri Korku Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı

Değişkenler	Meme Kanseri Korku Ölçeği	
	$\bar{X} \pm SS$	İstatistiksel Değer
Sınıf		
1.Sınıf	18.91 \pm 8.15	F=2.612
2.Sınıf	22.93 \pm 8.96	p=.053
3.Sınıf	19.86 \pm 7.42	
4.Sınıf	19.93 \pm 7.70	
Gelir Durumu		
Düşük	20.35 \pm 8.44	F=2.096
Orta	21.40 \pm 8.24	p=.126
Yüksek	18.33 \pm 7.73	
Aile Tipi		
Çekirdek	21.35 \pm 8.16	KW=3.488
Geniş	19.36 \pm 8.29	p=.175
Parçalanmış	17.40 \pm 7.92	
Ailede Meme Kanseri Öyküsü		
Evet	22.67 \pm 7.99	t=1.878
Hayır	20.03 \pm 8.23	p=.062

Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Durumu		
Evet	21.87 ± 8.11	t=3.771
Hayır	17.16 ± 7.60	p=.000
Kendi Kendine Meme Muayenesi Yapma Sıklığı		
Ara sıra	22.13 ± 8.24	U=1253.500
Her ay düzenli	20.47 ± 7.38	p=.304

TARTIŞMA

Çalışmada hemşirelik öğrencilerinin meme kanseri korku düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek hedeflenmiştir.

Bireylerin sağlık ve hastalık kavramına ilişkin inanç ve tutumları, içinde yaşadıkları kültüre göre şekillenmekte, insanların sağlığa ve hastalığa yaklaşımları ve iyileşme biçimleri de değişmektedir (Çal et al., 2018). Hastalıkların erken tespit edilmesi tedavi aşamasında oldukça önemlidir. Bu nedenle bireylerin erken tanıya yönelik davranışları önem taşımaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin yarısından fazlasının (%72.7) KKMM yaptığı saptanmıştır. Ancak öğrencilerin çoğu (%84.6) ara sıra KKMM'si yaptığını ifade etmiş çok az bir bölümü (%15.4) her ay düzenli KKMM yaptığını belirtmiştir. Yapılan bir çalışmada öğrencilerin KKMM'si yapma durumlarının %84.9, her ay düzenli KKMM yapanların oranı ise %51.9 saptanmıştır (Aytekin et al., 2021). Farklı bir çalışmada da öğrencilerin %48.4'ü KKMM'si yaptığını belirtmiştir (Mavi Aydoğdu ve Karapelit, 2017). Hemşirelik öğrencilerinin çoğunun KKMM yapması beklenen bir sonuçtur. Ancak öğrencilerin çok azının her ay düzenli KKMM yapıyor olması erken tanı yöntemleri hakkında yeterli düzeyde farkındalıklarının olmadığını düşündürmektedir.

Meme kanseri yaygın bir sorundur ve meme kanserine yönelik farkındalığı artıran ve erken tanı davranışlarına yön veren inanışların anlaşılması önemlidir (Çal et al., 2018). Bu çalışmada öğrencilerin meme kanseri korku düzeyleri yüksek çıkmıştır (38.61±6.87). Öğrencilerde yapılan bir çalışmada meme kanseri korku ölçeği puan ortalaması 25.00±7.49 bulunmuştur (Aytekin et al., 2021). Hemşirelik öğrencilerinde yapılan farklı bir çalışmada da meme kanseri korku düzeyi 26.11 ± 6.58 olarak belirtilmiştir (Çal et al., 2018). Günümüzde kanser düşüncesi çoğu insanda korkuya neden olur (Çal et al., 2018). Bunun yanında literatürde KKMM yapma sıklığının meme kanseri korkusunu etkilediği

belirtilmektedir (Aytekin et al., 2021; Çal et al., 2018). Ancak bu çalışmada KKMM sıklığının meme kanseri korku düzeyini etkilemediği görülmektedir. Çalışmada öğrencilerin %84.6'sı ara sıra KKMM'si yaptığını ifade etmiştir. Öğrencilerin çoğunun ara sıra KKMM'si yapması da meme kanseri korku düzeylerinin yükselmesine neden olmuş olabilir.

Bu çalışmada öğrencilerin sınıfının, gelir durumunun, aile tipinin, ailede meme kanseri öyküsü varlığının meme kanseri korku düzeyini etkilemediği görülmektedir. Yapılan bir çalışmada bu çalışmaya benzer olarak gelir durumunun, aile tipinin, ailede meme kanseri öyküsü varlığının meme kanseri korku düzeyini etkilemediği görülmüştür (Aytekin et al., 2021).

KKMM yapan öğrencilerin meme kanseri korku düzeyleri anlamlı bir şekilde yüksek çıkmıştır. Korku bazı durumlarda bireyleri davranışa yönlendirebilir. Literatürde bireylerin meme kanseri korkusunun erken tanı davranışlarını hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilmiştir (Shakery et al., 2021). Bu nedenle çalışmada KKMM yapan öğrencilerin meme kanseri korku düzeylerinin daha yüksek olması beklenen bir sonuçtur.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Çalışmada örneklemin çoğuna ulaşılammış olması önemli bir sınırlılıktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak çalışmada hemşirelik öğrencilerinin meme kanseri korku düzeylerinin yüksek olduğu ve KKMM yapma durumunun meme kanseri korku düzeyini etkilediği saptanmıştır.

Hemşirelik öğrencilerinin meme kanseri korkusuna neden olan faktörleri belirlemek için kalitatif çalışmaların yapılması, elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha geniş örnekleme girişimsel hemşirelik çalışmalarının planlanması yararlı olacaktır.

Araştırma Beyanı

Etik Onay: Çalışmanın yürütülebilmesi etik izinler alınmıştır.

Çıkar Çatışması: Yazar çıkar çatışması olmadığını beyan eder.

Finansal Destek: Bu çalışma için herhangi bir finansal destek alınmamıştır.

REFERENCES

- Aydın Avcı, İ., Altay, B., & Kocatürk B. (2008). Ebe öğrencilerin kendi kendine meme muayenesine yönelik sağlık inançları. *Meme Sağlığı Dergisi*, 4(1), 25-28.
- Aytekin, MŞ., Çetin, Ö., & Kahraman, A. (2021). Ebelik bölümü öğrencilerinin ve annelerinin kendi kendine meme muayenesi yapma durumları ve meme kanseri korkusu arasındaki ilişkinin belirlenmesi, *Anatolian J Health Res*, 2(3), 93-100
- Beydağ, KD., & Karaođlan, H. (2007). Kendi kendine meme muayenesi eğitiminin öğrencilerin bilgi ve tutumlarına etkisi. *TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni*, 6,106-111.
- Borrayo, EA., Buki, LP., & Feigal, BM. (2005). Breast cancer detection among older Latinas: is it worth the risk? *Qualitative Health Research*. 15, 1244-1263.
- Büyükkayacı Duman, N., Yüksel Koçak, D., Albayrak, SA., Topuz, Ş., & Yılmazel, G. (2015). Kırk yaş üstü kadınların meme ve serviks kanseri taramalarına yönelik bilgi ve uygulamaları. *G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN*, 1(1), 30-38.
- Champion, VL., Skinner, CS., Menon, U., Rawl, S., Giesler, RB., Monahan, P., & Daggy, JA. (2004). Breast cancer fear scale: Psychometric development. *Journal of Health Psychology*, 9(6), 753-762.
- Çal A., Yıldız MK, & Avcı İA. (2018). Examination of knowledge and fear levels of breast cancer with the spiritual characteristics of nurses, *Frontiers in Public Health*, 20(6), 331.
- Dođan Yüksekol, Ö., Nazik, F., Yılmaz, AN., Erberk, Ö., & Tanrıkuu, Ş. (2022). Pandemi sürecinde hemşirelik öğrencilerinde kendi kendine meme muayenesi davranış ve inançlarının belirlenmesi. *Journal of Samsun Health Sciences*, 7(3), 683-700.
- Kılıç, S., Uçar, M., Seymen, E., İnce, S., & Ergüvenli, Ö., Yıldırım, A., Portakal, N., & Kuru, N. (2006). Kendi kendine meme muayenesi bilgi ve uygulamasının GATA Eğitim Hastanesinde görevli hemşire, hemşirelik öğrencileri ve hastaneye müracaat eden kadın hastalarda araştırılması. *Gülhane Tıp Derg*, 48, 200-204.
- Kıssal, A., Vural, B., Ersin, F., & Solmaz, T. (2018). The effect of women's breast cancer fear and social support perceptions on the process of participating in screening, 25(3), 52-59. doi: [10.1177/1757975916677174](https://doi.org/10.1177/1757975916677174)
- Kwok, C., Cant, R., & Sullivan, G. (2005). Factors associated with mammographic decisions of Chinese-Australian women. *Health Education Research*. 20(6), 739-747.
- Lamyian, M., Hydarnia, A., Ahmadi, F., Faghihzadeh, S., & Aguilar-Vafaie, ME. (2007). Barriers to and factors facilitating breast cancer screening among Iranian women: a qualitative study. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 13(5), 1160-1169.

- Mavi Aydoğdu, S.G., & Karapelit, Z. (2017). Ebelik öğrencilerinin kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi. *Androloji Bülteni*, 19(3), 78–85. doi:10.24898/tandro.2017.39200
- Oflaz, F. (2002). Onkoloji kliniğinde yatan kanser hastalarının psikiyatrik semptom düzeyleri ve destek gereksinimlerinin saptanması. *Hemşirelik Araştırma Dergisi*, 4(1), 65-72.
- Ogedegbe, G., Cassells, AN., Robinson, CM., DuHamel, K., Tobin, JN., Sox, CH., & Dietrich, AJ. (2005). Perceptions of barriers and facilitators of cancer early detection among low-income minority women in community health centers. *Journal of the National Medical Association*, 97(2),162-70.
- Polat, P., & Ersin, F. (2017). The effect of breast cancer fear levels of female seasonal agricultural laborers on early-diagnosis behaviors and perceptions of breast cancer. *Social Work in Public Health*, 32(3), 165-75.
- Seçginli, S. (2012). Mammography self-efficacy scale and breast cancer fear scale: Psychometric testing of the Turkish versions. *Cancer Nursing*, 35(5), 365-373.
- Shakery, M., Mehrabi, M., & Khademian, Z. (2021). The effect of a smartphone application on women's performance and health beliefs about breast self-examination: a quasi-experimental study. *BMC Med Inform Decis Mak.* 21(1), 248. <https://doi.org/10.1186/s12911-021-01609-4>
- Sohbet, R., & Karasu, F. (2017). Kadınların meme kanserine yönelik bilgi, davranış ve uygulamalarının incelenmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(4), 113-121.
- Şişman, H., Arslan, S., Gökçe, R., Akpolat, R., Alptekin, D., & Gezer, D. (2022). Kendi kendine meme muayenesi eğitiminin öğrenci hemşirelerin bilgi ve uygulamalarına etkisi: deneysel çalışma. *Türkiye Klinikleri J Nurs Sci*, 14(2), 304-310. <https://doi.org/10.5336/nurses.2021-85367>
- Yılmaz, C., Dağlar, G., & Bilgiç, D. (2022). Ebe ve hemşirelerde meme kanseri korkusunun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkisi. *Sağlık Bilimleri Dergisi*, 31(3), 355-361.
- Young, RF., & Severson, RK. (2005). Breast screening barriers and mammography completion in older minority women. *Breast Cancer Research and Treatment*, 89, 111-118